

REJISSYORLIQ QÁBILETIN TÁRBIYALAW

Jumanov Rinat

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti
Nókis filiali "Aktyorlıq sheberligi" kafedrası magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535024>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 28-may 2025 yil

KEY WORDS

Rejissyorlıq, kásiplik uqıplılıq, estetikalıq talgám, dóretiwshilik potencial, shólkemlestirishilik, aktyorlıq sheberlik, kórkem pikirlew.

Rejissyorlıq óneri - bul kóp tarmaqlı, quramalı dóretiwshilik xızmet bolıp, ol tereń teoriyalıq bilim, aktyorlıq sheberlik hám qıyal potencialın talap etedi. Bul kásipte tabısqa erisiw ushın tek gána bilim emes, al ishki zárúrlık, saxnalastırwğa bolgán kúshli qálew hám dóretiwshilik ıshqı da áhmiyetli orın tutadı. Studentti bul kásipte tayarlawda pedagogikalıq jantasıwlar, úzliksiz shınıgıwlar hám estetikalıq talgámdı qáliplestiriw áhmiyetli máselelerden biri bolıp esaplanadı.

Rejissyor saxnadağı shıgarma mazmunın kórkem obrazlar arqalı sáwlelendiredi. Bunda onı basqarıwshı kúsh - ishki zárúrlık, yaǵnıy oqıwshı yamasa dóretiwshiniń óz pikirlerin saxna arqalı aytıwğa bolgán kúshli qálewı bolıwı kerek. Aks halda, hár qanday bilim hám shınıgıw nátiyesiz boladı.

Kásiplik uqıplılıq - bul tek gána bilim emes, al pikir júritiw, kórkem sezim, emotsionallıq juwap, kórkem didarlıq hám estetikalıq kózqaraslardıń úylesimligi. Rejissyor óz ideyasın kórermege jetkeriw ushın saxnadağı hár bir bólegin tereń seziwi, túsindire alıwı hám kórkemlik jaqtan bayıtıwı kerek.

Sunday-aq, rejissyor kórkem ónertanıw pánleri boyınsha keń bilimge iye bolıwı, sın kózqarastan talqılawdı ámelge asıra alıwı, dóretiwshilik jámáátti basqarıw kónlikpelerine iye bolıwı zárúr. Estetikalıq talgámınıń qálipleskenligi oǵan haqıyqıy hám jalǵan obrazdı ajıratıw imkaniyatın beredi. Rejissyordıń tiykarǵı "quralı" - aktyor. Sonıń ushın aktyor menen islesiw mádeniyatı, oǵan ilham beriw hám durıs baǵdar beriw úlken áhmiyetke iye.

Rejissyorlıq qábiletin tárbiyalaw pedagogikalıq sheberlik, teoriyalıq bilimler hám ámeliy tájiriyebeniń birigiwinen ibarat. Dóretiwshilik potencialdı durıs baǵdarlaw, tuwma qábilette rawajlandırıw hám kásiplik saxna tájiriyesi arqalı talabani rejissyorlıq kásibine jetik qánige sıpatında tayarlaw múmkin. Bul bolsa milliy kórkem ónerimizdiń rawajlanıwına múnásip úles qosadı.

ABSTRACT

Usı maqalada rejissyorlıq kásibiniń kóp qırılı tábiyatı, oǵan tán bolǵan kásiplik hám dóretiwshilik potencialı, sonday-aq, usı potencialdı studentlerde qáliplestiriw usılları járiyalanǵan. Maqala rejissyorlıq qábiletiniń teoriyalıq hám ámeliy tiykarları, kásiplik uqıplılıq ólshemleri, dóretiwshilik zárúrlık hám kórkem oylaw qábiletin rawajlandırıw jolların óz ishine aladı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/san-at/rejissorlik-qobiliyatini-tarbiyalash>
2. Stanislavskiy K.S. "Aktyorliq óneri tiykarlari". Moskva, 2019.
3. Kárimova N. "Dóretiwshilik pikirlewdi rawajlandırıw metodikasi". Tashkent, 2021.
4. Xudayberdiyev A. "Óner tanıwğa kirisiw". Tashkent, 2020.
5. Toxtayev B. "Estetikalıq tárbiya tiykarlari". Tashkent, 2018.

